

Savaşın Arapların Sosyokültürel Hayatındaki Yeri ve *Ahterî-yi Kebîr*'de Savaşla İlgili Söz Varlığı

İD HİLAL İSLAM ^a İD ALİ SEVDİ ^b

Öz: Bu makale, savaşın Arap toplumunun sosyokültürel yapısındaki yeri ile klasik sözlük literatürünün önemli eserlerinden *Ahterî-yi Kebîr*'deki savaş temalı kelime varlığını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, savaş araç gereçlerine, savaşla ilgili fiillere, savaşçı tipolojisine ve düşmanlık kavramına odaklanılarak dönemin zihniyet yapısı ve kültürel öncelikleri analiz edilmiştir. Ayrıca savaşın, dilde nasıl kavramsallaştırıldığı ve hangi bağlamlarda yer aldığı değerlendirilmektedir. Kabile merkezli Arap toplumunun asabiyet, intikam, öç alma duygusu, şeref ve haysiyeti koruma isteği savaşların açığa çıkmasında etkili olmuştur. Bu savaşlar hem kabileler arasında hem de komşu ülkelerle meydana gelmiş olup Arapları siyasi, sosyal, ekonomik, psikolojik anlamda derinden etkilemesiyle birlikte Arap dili ve edebiyatında yer alan edebî ürünleri oluşturan en önemli faktör olarak kabul edilmiş, dil ve edebiyatın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu bağlamda Ahterî Mustafa Efendî'nin *Ahterî-yi Kebir* isimli sözlüğü ele alındığında takriben dört yüz kelime işaret etmektedir ki Araplar tarafından savaşla ilgili en çok; kılıç, ok, yay, süngü, düşmanlık, cenk etmek, galip olmak, husumet etmek, savaşmak, vurmak, zafer gibi kelimeler kullanılmıştır. *Ahterî-yi Kebir*'de savaşla ilgili söz dağarcığı oldukça geniş olmakla birlikte müteradif kelimeler zengindir. Dolayısıyla savaş olgusunun geçmişte bir yaşam şekli haline geldiği, Arapların vazgeçilmez olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arap dili ve edebiyatı, savaş, arap kültürü, Ahterî, *Ahterî-yi Kebîr*.

^a İğdır Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Programı
hilalislam73@gmail.com

^b İğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü
alisevdi1984@hotmail.com

The Place of War in the Sociocultural Life of the Arabs and the War-Related Vocabulary in *Akhtari-yi Kabir*

Abstract: This article aims to examine the place of war in the sociocultural structure of Arab society, alongside the vocabulary related to war found in *Akhtari-yi Kabir*, one of the most significant works of classical lexicography. The study focuses on instruments of war, verbs related to combat, warrior typologies, and the concept of enmity, in order to analyze the mindset and cultural priorities of the period. Furthermore, it explores how war is conceptualized in the language and the context in which it appears. The irritability, vengeance, sense of revenge, and the desire to protect honor and dignity of the tribe-centered Arab society were effective in the emergence of wars. These wars, which took place both between tribes and with neighboring countries, deeply affected the Arabs in political, social, economic and psychological terms, were accepted as the most important factor forming the literary products in the Arabic language and literature and made significant contributions to the development of language and literature. In this context, when Akhtari Mustafa Efendi's dictionary named *Akhtari-yi Kabir* is taken into consideration, it indicates that approximately four hundred words are mostly related to war by Arabs; Words such as sword, arrow, bow, bayonet, enmity, fighting, being victorious, enmity, fighting, hitting, victory was used. Although the vocabulary about war in *Akhtari-yi Kabir* is quite wide, the various words are rich. Therefore, it is understood that the phenomenon of war became a way of life in the past and was indispensable for the Arabs.

Keywords: Kalam, Arabic language and literature, war, arab culture, Akhtari, *Akhtari-yi Kabir*.

Giriş

Savaşlar, insanlık tarihi boyunca dinamiğini koruyan bir olgudur. Cahiliye dönemi Araplarının yaşam tarzları bu bağlamda incelendiğinde savaşlarla iç içe oldukları göze çarpmakta, sosyokültürel hayatlarında oldukça belirleyici rol oynaması dikkat çekmektedir. Bu noktada savaşlar ve etkileri, Arap toplumunun yaşam tarzları, karakteristik özellikleri, nesepleri, sosyal yapısı, yaşadıkları dönemin özellikleri, yaşanan olaylar karşısındaki tutumları, toplumsal değerleri, gelenek, görenekleri ve daha birçok konu hakkında bizlere oldukça mühim bilgiler vererek kılavuz olmaktadır. Arapların hayatına bu denli nüfuz eden bir olgunun dillerine ve edebiyatlarına nasıl tezahür ettiği de önem arz etmektedir ki burada hem kendi dönemine hem de sonraki dönemlere ışık tutup kaynaklık eden Ahterî Mustafa Efendi'nin Ahterî-yi Kebîr adlı sözlüğüne başvurmakta fayda vardır. Bu eserdeki savaşla ilgili söz varlığına mercek tutulduğunda görülmektedir ki bu konuda yer alan yaklaşık dört yüz kelime, Arapların sosyokültürel hayatlarıyla, dil gelişimi ve özellikleriyle, sözcük zenginlikleriyle, kültürleriyle ilgili bizlere değerli fikirler vermektedir.

1. Savaşın Arapların Sosyokültürel Hayatındaki Yeri

Arapların toplumsal yaşam tarzlarının oluşmasında oldukça önemli bir yere sahip olan savaşlar, bedevî yaşam şeklinin beraberinde getirdiği şartların etkisiyle ortaya çıkmıştır. Çoğunlukla uzun süren bu savaşlar; özellikle Cahiliye döneminde gerçekleşmiştir. Cahiliye kavramı “Arapların, İslam'dan önce Allah'ı, peygamberi, dinî hükümleri bilmedikleri, soylarıyla övünüp böbürlendikleri, zorbalık yaptıkları dönem”¹ olarak tanımlanmaktadır. Cahiliye devri savaşları, Arapların hayat tarzı, karakteristik özellikleri, nesepleri, olaylar karşısındaki tavırları, buldukları dönemin nitelikleri, toplumsal yapıları, gelenekleri, örf-adetleri, top-

¹ Mecdüddün Mübârek b. Ahmed el-Cezerî İbnü'l-Esîr, *en-Nihâye fî garîbi'l-hadis*, nşr. Tahir Ahmed ez-Zâvî (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1399/1979),1/323; Ayşe Esra Şahyar, el-Câmi'ü's-sahîh'in “Eyyâmü'l-Câhiliye” Babı Çerçevesinde Buhârî'ye Göre Câhiliye Kavramı”, *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 62(2022), 29-61.

lumsal değerleri, sosyal yaşamları, dil ve edebiyat çalışmaları, siyasi ve ekonomik tutumları, savaştıkları medeniyetler hakkında mühim bilgiler sunmaktadır. Bu bağlamda savaşlar, Araplar için tarihin temelini teşkil eden bir belge niteliği taşımaktadır. Öyle ki, Arap toplumunun yazıya geçirilen ilk eserleri incelendiğinde bunların Arapların yiğitlikleri, kahramanlıkları, cesaretleri, zaferleri üzerine yazıldıkları ve bu ürünlerin de Eyyâmu'l Arab savaşları ile ortaya çıkan edebî ve tarihi yapıtlar oldukları bilinmektedir. Araplar; düşmanlarının dalgın olduklarını, saldıran tarafın da güvende olduğu düşüncesiyle savaşlarını sabah başlatmışlardır. Dolayısıyla kabile savaşları, sabah başlayıp gece sona erdiği için “gün”, yani “eyyâm” olarak adlandırılmıştır. Ayrıca savaşlar genelde savaşın yapıldığı yere nispetle isimlendirilmektedir.² Güney Arapları (Kahtânîler) ile Kuzey Arapları (Adnânîler) ya da bu iki ana kola mensup kabileler arasında gerçekleşen savaşların sayısı, çeşitli müelliflere göre 75 ile 1700 arasında değişmektedir.³ Adnan aşiretleri arasında geçen günler, Arap günlerinin en büyük bölümünü teşkil etmekte olup, şiir, atasözü ve hikâye bakımından en önemli ve zengin olanlarıdır.⁴ Genel itibarıyla Eyyâmu'l Arab olarak anılan bu savaşlar, diğer bir yönüyle hem Arap kabileleri arasında, hem Yemen hükümdarıyla, hem de Arapların kendi hükümdarlarına karşı gerçekleşmiştir. Eyyâmü'l-Arab'ın en önemlileri Zûkâr, Buâs, Dâhis ve Besûs savaşlarıdır.⁵ Cahiliye Arap toplumunun kültürel bir yansıması olarak kabul edebileceğimiz savaşların tezahürleri hikâyelerle, şiirlerle, kasidelerle, nesirle, atasözleriyle aktarılagelmiş olup savaşların gerçekleştiği dönem, dönemin kahramanları, dönemin şartları ve yapısıyla ilgili bilgiler taşırken esasen edebî eserlerin ortaya çıkışında, gelişiminde yönlendirici olmuştur. Bu bağlamda, Nihad Mazlum Çetin'e göre darbimesellerin menşese-

² Cafer Acar, *Cahiliyede ve Risalet Döneminde Savaş Olgusu* (Ankara: Ankara Üniversitesi, Doktora Tezi, 2007), 14; Mehmet Ali Kapar, “Eyyâmü'l-Arab”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul, TDV Yayınları, 1995), 12/14-16.

³ Kapar, “Eyyâmü'l-Arab”, 12/4-16.

⁴ Cevad Ali, *el-Mufasssal fi Tarihi'l Arab Kable'l İslam* (Beyrut: Dâru'l-İlmi li'l-Melâyîn, 2001), 10/7.

⁵ Kapar, “Eyyâmü'l-Arab”, 12/14-16.

lerine dair aktarılan olay ve hikâyeler ile şiirlerin hangi vesileyle söylendiğine ilişkin rivayetlerin yanı sıra, nesrin gelişimini hazırlayan en önemli unsurlardan biri de Eyyâmü'l-Arab'a dair rivayetlerdir.⁶ Bununla birlikte, dönemin nesir kollarından biri olan hitabetin ele aldığı hususlarda savaşların nedenleri veya sonuçları arasında sayabileceğimiz özellikler mevcuttur. Câhiliye dönemi hutbelerinin konuları şu başlıklar altında temellendirilebilir: Dînî nasihatler, övünme ve korkutma, intikama teşvik, savaş sonrasında barışa davet, vasiyetler ve öğütler.⁷ Bu hutbelerden birine örnek vermek konuyu daha açık hale getirecektir. Kavgayı körükleyen hutbeler arasında: Hani bin Kabişe'nin Zilkar günü kavmini erkenden savaşa teşvik eden hutbesinde şunlar yer alır: "Ey ilkler topluluğu, mazur görülen mahvolan, kaçan kurtulandan iyidir. Dünyevîlik de öyle. Ölmek daha hayırlıdır. Boynun ağzını hançerlemek, acizlik ve görünüş bakımından ondan daha şereflidir. Ey Bekir Ailesi, savaşın, çünkü ölümün çaresi yoktur."⁸ Diğer edebî ürünlerden biri olan şiir alanında Araplar ün sahibidir. Bedevî hayatın sıkıntılarını, ıstıraplarını savaşlarını, barışlarını, sevgilerini ve kahramanlıklarını o dönemin şiirinde görmek mümkündür.⁹

Araplar kabile merkezli bir toplumdur. İnsan topluluklarını oluşturan alt grupları insan vücudunun organlarına benzeterek adlandırma anlayışından hareketle, aynı atadan gelen ve kan bağıyla birbirine bağlı büyük insan topluluğu bu adla anılmıştır.¹⁰ Göçebe ya da yerleşik şekilde yaşayan kabileler, her daim mensuplarının canlarını, haklarını, izzetlerini, namuslarını, şereflerini korumakla yükümlüdür. Kabilenin belirlediği yasalara aykırı davranıp suç işleyenler kabileden kovulur ve Tarîd, yani 'kovulmuş' olarak isimlendirilirdi. Bu kimselerin isimleri çarşı, pazar gibi yer-

⁶ Nihad Mazlum Çetin, "Arap", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul, TDV Yayınları, 1991), 3/276-309.

⁷ İbrahim Şanlı, *Câhiliye Dönemi Arap Edebiyatında Nesir* (Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 42.

⁸ Ali el-Cüdi, *Fi Tarihi'l Edebi'l Cahili* (Kahire: Mektebetü Dâri't-Türâs, 1991), 259.

⁹ Şanlı, *Câhiliye Dönemi Arap Edebiyatında Nesir*, 10.

¹⁰ Casim Avcı - Recep Şentürk, "Kabile", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul, TDV Yayınları, 2001), 24/30-32.

lerde duyurulur, onları korumak isteyen bir kabile olursa onlara sığınurlar ya da haydutluk yapmayı tercih ederlerdi.¹¹ Kabile reisine düşen kabileyi olabildiğince iyi yönetmek, göç edilecek yerleri tespit etmek, fakirlerin elinden tutmak, misafirlerle ilgilenmek, savaşı ya da barışla ilgili kararlar almak ve bunu yaparken kabile üyelerinin görüşlerini göz ardı etmemektir. Dolayısıyla devlet merkezli milletlerden farklı olarak kabile merkezli olan bu toplumlarda sorunların kendi aralarında çözüldüğü görülmektedir. Kabile üyeleri için ihtiyaç halinde birbirlerinin yardımına koşmak meziyettir. Cahiliye döneminde öne çıkan bir şiir beytine göre “Senin gerçek kardeşin seninle birlikte hareket eder. Sen zalim olursan o da seninle birlikte zalim olur” beyti ile Araplar arasında darbimesel (atasözü) haline gelen “Zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et” sözü, bu durumu açıklamaktadır.¹² Öyle ki üyelerin haksızlığa ya da saldırıya uğraması gibi durumlar, savaşların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Kabile için savaşmak, kabile fertlerinin görevidir anlayışı hâkimdir. Dolayısıyla kabile hayatı, beraberinde asabiyet duygusunu ve intikam alma isteğini getirmiştir. Kabileyi, soyu tutucu bir şekilde ön plana çıkaran bu anlayış hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde birçok ifade yer almaktadır. Örneğin Fetih Suresinde: “*Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zâten onlar buna lâayık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.*”¹³ buyurulmaktadır. Câhiliye hamiyeti’ ifadesiyle kastedilen, bir kişinin kendi şöhreti, gururu ya da çıkarı uğruna, bilinçli ve kasıtlı olarak yanlış veya uygunsuz bir davranışta bulunmasıdır.¹⁴ Bu konuda Kur’ân-ı Kerîm olması gereken ve tamamlayıcı çerçeveyi şu şekilde belirt-

¹¹ Fuat Daş, *Cahiliye Döneminde Arap Savaşları* (İstanbul: Hiper Yayınları, 2019), 45.

¹² Mehmet Bölükbaşı, “*Cahiliye Devrinde Araplarda Sosyal ve İktisadi Hayat*”, *Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 7/13(2020), 90.

¹³ Kur’ân-ı Kerîm Meâlî, çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), 569.

¹⁴ Mevdüdi, *Tefhimu'l Kur’ân- Kur’ân’ın Anlamı ve Tefsiri*, çev. Muhammed Han Kayani vd. (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 425.

miştir: “Mü’minler ancak kardeşirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”¹⁵ Bu ayet “...imanın sahiplerini –yakınlık ve akrabalık bağı açısından nesebi kardeşlikten daha üstün ve faziletli olmasa bile ondan eksik de olmayan ve gayesini gerçekleştirmede ondan geri olmayan- bir şey üzerinde birleştirip müminleri birbirine bağladığını beyan etmektedir.”¹⁶ Cahiliye taassubu hakkında Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ümmetimde cahiliyet adetlerinden kalma dört şey vardır ki, onları terk edemezler. Bunlar: Asaletle övünme, soylara sövme, yıldızlarla yağmur isteme, ölünün ardından üstü başı yırtıp başına toprak saçarak feryadu figan etme”¹⁷. Bu şekilde soyu feryad ederek dile getirmeyi Hz. Peygamber uygun görmemiş, “Onu bırakın, muhakkak ki o habistir”¹⁸ buyurmuştur. Görülmektedir ki Cahiliye döneminde kabile, soy, nesep, övünme, asabiyet mefhumları toplum hayatına öyle sirayet etmiştir ki savaşların ortaya çıkmasında belirleyici olmuş, ayetlerde ve hadislerde bu mevzulara dikkat çekilmiş, kimi zaman uyarılarda bulunulmuş, taassup kınanmış, toplum birliğe, beraberliğe, barışa teşvik edilmiştir.

Asabiyet, aynı soydan geldiğine inanılan veya antlaşma yoluyla bu topluluğa katılan kabile üyelerini birbirine bağlayan; iyi ya da kötü günde, haklı ya da haksız durumda dahi akrabasının yanında yer almayı öğütleyen; zorluk anında birleşerek düşmana karşı topluca mücadele etmeyi gerekli kılan bir dayanışma ve aidiyet duygusudur.¹⁹ Bir bakıma asabiyet duygusunun cahiliye dönemi toplum düzenini, insanların can, mal, namus emniyetini sağlama ve birlik olarak hareket etme noktasında önemli bir etken olduğu söylenebilir. Bununla birlikte asabiyet, savaşları sürekli ve uzun kılan bir nedendir. Hz. Peygamber asabiyetin neden olduğu olumsuzluklara şöyle işaret etmiştir: “Kim körü körüne çekilmiş

¹⁵ Hucurât 49/10.

¹⁶ Ebü'l-Kâsım ez-Zemahşerî, *el-Keşşâf*, çev. Ömer Çelik (İstanbul: Bilnet Yayınları, 2020), 310.

¹⁷ Müslim, Cenâiz, 29 (No. 934).

¹⁸ Buhârî, Menâkıb, 8.

¹⁹ Hakan Temir, *Arap Yarımadası'nda Kabile Hayatı* (İstanbul: Siyer Yayınları, 2020), 75.

bir sancağın altında savaşır, sırf bu asabiyet davası için öfkelenir ya da insanları bu davaya çağırır veya bu davaya yardım da bulunur ve bu yolda öldürülürse, işte böyle bir kimsenin ölümü tam bir cahiliye ölümüdür.”²⁰ Çünkü Cahiliye ehli, ne padişaha, ne şehzadeye boyun eğmeyen kaos ehlidir. Bu bir bilgisizlik halidir.²¹ Yine kabilenin aleyhine gerçekleşen herhangi bir saldırı, haksızlığa ya da hakarete maruz kalma vb. durumlar onların intikam ve öç alma duygularını tetikleyen faktörler olmuştur. Cahiliye dönemi savaşlarında intikam, bireylerin ya da devletlerin sosyal ya da siyasi gidişatını etkilemek için kullandığı bir argüman görünümündedir.²² İntikam duygusu, kabile birliğini sağlamak açısından önem taşımaktadır ve dolayısıyla kutsal olarak kabul edilmiştir. Araplar intikamlarını alana kadar ya da zararları tazmin edilene kadar şarap, kadın, güzel koku sürmek gibi sevdikleri her şeyden uzak durmuşlar, bir nevi bunları kendilerine yasaklamışlardır. Kabileler çatıştığında ve kan döküldüğünde ilk endişeleri intikam almaktır ve savaşın kıvılcımı basit hatta önemsiz olabilir, o zaman herkes onun çağrısına uymak için ayağa kalkar ve düşmanlarını öldürerek öfkelerini giderir.²³

Cahiliye dönemi Arap toplumunda intikam zincirinin ve husumetin son bulması, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kabileler diyet vermeye teşvik edilmiştir. Katilin kabilesinin maktulün ailesine verdiği mal olan diyet; arazi, hurma, deve, at, mal üzerinden verilebilmiştir. Bu uygulama sayesinde esir düşen birçok kadın ve çocuk özgürlüğüne kavuşmuştur. Savaşlar, bir istisna olarak kutsal kabul edilen haram aylarda gerçekleşmez, Araplar bu aylarda ibadetlerini, alışverişlerini, dışarıda yapmaları gereken tüm işleri gönül rahatlığıyla gerçekleştirmişler, özgürce hareket etmişlerdir. Her ne kadar bu aylarda savaşın yapılması yasaklansa da bu yasaklara uymayan kabileler de bulunmaktaydı ve onlar

²⁰ Nesâî, “Tahrîm”, 28 (No. 4114).

²¹ Salih b. Fevzan b. Abdullah el-Fevzan, *Şerhu Mesaili'l Cahiliyye* (By. Haşimi Yayınevi, 2005), 14.

²² Cafer Acar, “Ana Hatlarıyla Cahiliye Toplumunda Savaş Sebepleri”, *İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 1(2014), 106.

²³ Deyzire Sekkâl, *el-Arab fi'l Asri'l Cahili* (Beirut: y.y. 1995), 98.

Ficar adı verilen savaşlara katılmaktaydılar.²⁴

Arapların savaş stratejilerine de değinmek gerekir ki Araplar, savaşlarında genel olarak “ker-ü ferr” denilen vur-kaç taktiğini uygulamışlardır.²⁵ Ayrıca asabiyet duygusunu zirvelerde yaşayan Araplar için savaşlarda sebat gösterip çabalamak takdir edilen bir tutum iken, savaştan kaçmak ayıplanan ve uygunsuz bir davranış olarak kabul edilmiştir. Savaşlar saldırı ya da düzenli savaş şeklinde gerçekleşmiştir. Kabilelerin düzenli savaşları, Fars ve Roma ile bağlantı kurduktan sonra yapmaya başladıkları söylenir.²⁶ Savaşçılar, zırhlarını giyip, muşâ giysileri takıp, kokular sürerek savaşlara katılmışlardır. Savaşlarda karşı tarafın kendilerine yaklaşmalarına engel olmak amacıyla kötü kokan kokuların sürüldüğü bilinmektedir. Araplar için savaş denildiğinde akla gelen üç unsur öne çıkar: Menşim (veya Munşim/Munşem) kokusu, muharip giysisi ve fâhir soğuğu. Rivayetlere göre Menşim bint Amr, Huzâa kabile-sinden bir kadındı ve mumyalamada kullanılan keskin kokulu bir maddeyi satardı. Bu koku öylesine ağırdı ki, karşısındaki kişiyi bunaltacak derecede rahatsız edici olurdu.²⁷ Karşılıklı çarpışmayla başlayan savaşlarda kabile reisi için egemenliği temsil eden bir kubbe yapılıp, kubbenin içine putların konur, Araplar putlara tapıp, onlara dua edip, onlardan yardım isteyerek savaşa katıldıklarında savaşı kazanacaklarına inanırlar, cesaretlenirlerdi. Bu nedenle de içinde putlar bulunan kubbeyi tavaf ederlerdi.

2. Ahterî-yi Kebîr Hakkında Genel Bilgi

Ahterî-yi Kebîr adlı Arapça-Türkçe sözlüğü yazmış olan Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, 1496 yılında Afyonkarahisar'da doğmuş, 1561 yılında Kütahya'da vefat etmiştir.²⁸ Ahterî Mustafa Efendi'nin en ünlü eseri, *Ahterî-yi Kebîr* adlı Arapça-Türkçe sözlüğüdür. 1545 yılında tamamlanmış olup 40.000 keli-

²⁴ Hüseyin Algül, “Haram Aylar”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul, TDV Yayınları, 1997), 16/105-106.

²⁵ Harun Öğmüş, *Cahiliyye Döneminde Araplar* (İstanbul: İz Yayıncılık, 2013), 154.

²⁶ Temir, *Arap Yarımadasında Kabile Hayatı*, 253.

²⁷ Temir, *Arap Yarımadasında Kabile Hayatı*, 253.

²⁸ Mustafa Güneş, “Mustafa Ahterî Efendi ve Ahterî-i Kebir Adlı Sözlüğü Üzerine”, *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Kütahya Özel Sayısı (2014), 33.

meden meydana gelmektedir.²⁹ Adında geçen “Kebîr” ifadesi, sözlüğün büyüklüğü ya da küçüklüğü ile ilgili olmayıp, dönemin ilk başvuru kaynağı niteliği kazanmış olmasına işaret etmektedir. Telif edildiği zamana hapsolmayıp günümüzde de faydalanılan, rağbet gören değerli bir çalışmadır. Birçok kütüphanede yazmalarının bulunmasının yanı sıra 1826 yılında İstanbul’da basılmaya başlayan *Ahterî-yi Kebîr*, Osmanlı dışında Kırım, Mısır, İran, Hindistan gibi ülkelerde ilgi görmüştür ve basımları bu merkezlere de ulaşmıştır. *Ahterî-yi Kebîr* Kebir, 24431 madde başından oluşmuş, iki cilt halinde düzenlenmiş olup Türkçede en çok kullanılan kelimeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sözlükte Arapça kelimelerin, Arap elifbası sırası gözetilerek yazılmasının yanı sıra kelimelerin üçlü ünsüz kökü de göz ardı edilmemiş, belirlenen sıralamaya dâhil edilmiştir. Sözlükte yer alan kelimeler incelendiğinde Ahterî Mustafa Efendi'nin her bir sözcüğe Türkçe manalarını vermeye çalıştığı, kelimenin Türkçe karşılığını bulamadığı takdirde ise toplum tarafından en çok bilinen Farsça ve Arapça kelimeleri seçip bu şekilde sözcükleri anlamlandırdığı görülmektedir. Kimi zaman Arapça kelimelerin daha iyi anlaşılması ve akılda kalması için o kelimelerin eş anlamlılarına da yer verilmiş ve bu sözcükler örnek cümleler içinde kullanılarak okuyuculara sunulmuştur. Onun bu uygulamaları yaşadığı dönem açısından büyük bir yenilik ve gelişme olarak kabul edilmektedir. Türkçe karşılıkları verilen maddeler bazen eş anlamlı başka bir Arapça kelimeyle veya madde ile ilgili mastar, müfret, tesniye, cemi, cemü'l-cem, cem-i killet, cem-i kesret, müennes, müzekker, mübalağa, nispet, tasgir, tafdîl, fâil, mef'ûl, sıfat-ı müşebbehe gibi kavramlar ile pekiştirilmiştir.³⁰ Maddeler satırbaşlarına getirilmeden sıralanmıştır; fakat daha sonraki İstanbul basımlarında maddeler satır başlarına alınmıştır. Sıhah, Düstur, Tekmile, Mücmel ve Mugrib gibi sözlüklerden Türkçede kullanılan kelimeler seçilip eser küçültülerek bir el kitabına dönüş-

²⁹ H. Emre Pekyürek, “*Büyük Şöhret Meşalesi: Ahterî-yi Kebir*”, Türk Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2019), 101.

³⁰ Ahterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî, *Ahterî-yi Kebir*, Haz. Ahmet Kırkkılıç - Yusuf Sancak (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2. Baskı, 2017), 9.

türülmüştür. Ahterî Mustafa Efendi'nin sözlükte kullandığı bazı kelimeler günümüzde kullanılan anlamlarından farklı bir şekilde ele alınmıştır. Örneğin canlı kelimesi yerine canavar, eti yenen hayvanlar için davar, güzel yerine gökçek gibi tabirler kullanılmıştır. Muhtasar bir sözlük olarak tanımlanan *Ahterî-yi Kebîr*, Arapçadaki kavram genişliğini gösterebilecek düzeyde bir eserdir. Örnek olarak aslanın 90, atın 174, devenin 680 yerde geçmesi dikkat çekicidir.³¹ *Ahterî-yi Kebîr*'de eski Türkçenin kullanılmış olması, aynı zamanda bu eserin Afyonkarahisar'ın ve Kütahya'nın ağız özelliklerini taşıması; dil, ağız ve Türkoloji araştırmalarına, Cumhuriyet döneminde eski Türk edebiyatı alanında yapılan birtakım çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından da önemli ve değerli bir yere sahiptir. Ahmet Talat Onay'ın, *Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü* niteliğindeki önemli eseri *Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahında*, bazı kelimelerin açıklanması sırasında toplam 24.497 madde başlığı içeren *Ahterî-yi Kebîr* sözlüğünden (otuz yedi madde düzeyinde) yararlandığı görülmektedir.³²

3. *Ahterî-yi Kebîr*'in Sözlük Literatüründeki Yeri

Ahterî-yi Kebîr, klasik Arapça-Türkçe sözlük geleneği içerisinde önemli bir yere sahip olan, 16. yüzyılda Ahterî Mustafa Efendi tarafından kaleme alınmış değerli bir eserdir. Yaklaşık 40.000 kelime içerdiğiyle hem kapsam hem de kullanım açısından uzun yıllar boyunca ilgi görmüş, özellikle medrese çevrelerinde ve dinî-ilmî metinlerin anlaşılmasında vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olmuştur. Eser, Ahterî'nin en tanınmış çalışması olup "Ahterî-i Kebîr" (Büyük Ahterî) ismiyle meşhur olmuştur.

Her ne kadar içerik derinliği ve kaynak güvenilirliği açısından Mütercim Âsım Efendi'nin *Kāmus Tercümesi* ile kıyaslandığında daha sınırlı kabul edilse de, *Ahterî-yi Kebîr* bazı özgün yönleri sayesinde kendine özgü bir haklı şöhrete ulaşmıştır. Bunlardan en dik-

³¹ Ahterî, *Ahterî-yi Kebîr*, 21; Cemal Kurnaz, "Ahmet Talat Onay", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul, TDV Yayınları, 2007), 33/352-353.

³² Güneş, *Mustafa Ahterî Efendi ve Ahterî-i Kebîr Adlı Sözlüğü Üzerine*, 35; Hulusi Kılıç, "Ahterî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul, TDV Yayınları, 1989), 2/184-185.

kat çekici olanı, Arapça kelimeleri sülâsî ya da rubâî kök yapısına göre değil, doğrudan yazılış biçimlerine göre alfabetik sıralamasıyla düzenlemiş olmasıdır. Bu yönüyle, kendisinden önceki sözlüklerden ayrılarak modern sözlükçülük anlayışına daha yakın bir yöntem benimsemiştir.

Sözlüğün bir diğer ayırt edici özelliği, hacmini sınırlı tutmak amacıyla en çok kullanılan kelimelere yer vermesi ve böylece *el sözlüğü* işlevi görecektir pratik bir yapıya kavuşmasıdır. Ayrıca *Ahterî*, kelimelerin karşılıklarını mümkün olduğunca Türkçe vererek eserini, Arapça bilmeyen ya da sınırlı düzeyde bilen Osmanlı aydınları için erişilebilir hâle getirmiştir. Anlamaların pekiştirilmesi amacıyla kimi zaman eş anlamlı başka Arapça kelimelere de yer vermiş; ayrıca anlamını verdiği kelimeyi örnek bir Arapça cümlede kullanarak öğrenmeyi ve anlamayı kolaylaştırmıştır.

Dilsel ve kültürel açıdan dikkate değer bir başka yönü de, sözlükte Eski Türkiye Türkçesine (XIII–XV. yüzyıllar) ait kimi özgün Türkçe kelimelerin yer alması ve Osmanlıca metinlerde ihmal edilmiş olan bu kelimelere yer vermesidir. Aynı zamanda sözlükte, bazı ağız özelliklerinin yansımaları da görülmektedir. Bu durum, *Ahterî-yi Kebîr*'i yalnızca bir sözlük olmanın ötesine taşıyarak, çağdaş Türkoloji ve dil tarihi araştırmaları açısından da önemli bir kaynak hâline getirmektedir.

Eserin halk arasında "kebîr" (büyük) sıfatıyla anılması, bazı yazarlarda *Ahterî*'nin bir de "sagîr" (küçük) ve "evsat" (orta boy) versiyonlarının olduğu düşüncesini doğurmuştur. Ancak eldeki yazma nüshaların hacim ve içerik bakımından aynı olması ve farklı baskılar arasında esaslı bir fark bulunmaması, bu düşüncenin yanlış bir çağrışımdan ibaret olduğunu ortaya koymaktadır.

Ahterî-yi Kebîr, Osmanlı dünyasında yüzyıllar boyunca rağbet görmüş, İstanbul başta olmak üzere Mısır, İran, Hindistan ve Kıbrım gibi bölgelerde farklı boyut ve biçimlerde birçok kez basılmıştır. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren sütunlu baskılarla yayımlanan nüshalarında kimi sadeleştirme ve müdahaleler yapılmış, bazı baskılarda orijinaldeki filolojik açıklamalar çıkarılarak yalnızca

kelime karşılıklarına yer verilmiştir. Bu türden bir örnek olan *Lu-gat-ı Ahterî-i Cedîd*, özgün metinden oldukça uzaklaştırıldığı için doğrudan Ahterî lugatı sayılmamaktadır.

Tüm bu özellikleriyle *Ahterî-yi Kebîr*, hem Arapça öğrenimi hem de Osmanlı döneminin dil anlayışını yansıtan bir sözlük olarak sadece döneminde değil, günümüz dil araştırmaları açısından da değerini koruyan klasik bir başvuru kaynağı olma niteliğini sürdürmektedir.³³

4. Savaş ile İlgili *Ahterî-yi Kebîr*'deki Söz Varlığının Değerlendirilmesi

Savaşlar, Arap toplumunu sosyal, iktisadî, siyasî, psikolojik açıdan etkilemiş, dil ve edebiyatın gelişmesine de katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda Ahterî Mustafa Efendi'nin *Ahterî-yi Kebîr* adlı sözlüğü incelendiğinde savaş ile ilgili birçok terimin, kavramın, kelimenin ortaya çıktığı görülmekte, hatta bir anlama karşılık gelen birçok kelimenin varlığı göze çarpmaktadır. *Ahterî-yi Kebîr*'de savaşla ilgili yaklaşık dört yüz kelime tespit ettik. Alfabetik sıraya uygun olarak hazırladığımız sözlük çalışmasında, genel olarak en çok kullanılan kelimelerin *kılıç, ok, yay, süngü, düşmanlık, cenk etmek, galip gelmek, husumet beslemek, savaşmak, vurmak* ve *zafer* gibi savaş ve çatışma temalı sözcükler olduğu görülmüştür. Bu kelimeler, nitelikleri, türleri, kullanım alanları ve dış görünüşleri üzerinden detaylandırılarak ele alınmış; bu bağlamda türetilmiş yeni kelimelerle sözlük genişletilmiştir. Savaşta kullanılan aletler üzerinde duracak olursak, örneğin *kılıç* kelimesi yaklaşık elli yedi kez geçmiş olup; keskinliği, inceliği, yassılığı, enliliği, yalınlığı, kaftanın altında taşınması, kabzası, demiri, bağı, ucu, ağzı, kını ve gediği gibi çeşitli nitelikleriyle farklı anlam katmanlarına bürünmüş ve bu özellikleri üzerinden yeni kavramların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Kılıçla yapılan eylemler; kılıç çekmek, kılıcı kınından çıkarmak, kılıcı kınına sokmak, kılıçla vuruşmak şeklinde ele alınmıştır. Türleri bakımından ise ağaç kılıç, Hindî kılıç gibi

³³ Detaylı bir şekilde bk. Ahterî, *Ahterî-yi Kebîr*, 1-700 ; Hulusi Kılıç, "Ahterî", 2/184-185.

özellikleri mevcuttur. Bunların yanı sıra kılıçla vurulmuş, kılıç düzücü, kılıç takınmış kişi gibi şahıslar üzerinden anlam kazanan kelimeler de bulunmaktadır.

Diğer bir kelime olan ok hakkında; ok atışmak, ok atmak, ok-laşmak, ok yelelemek, iyi ok atıcı, oku sıçratmak, ok konulan kap, nişandan beri düşen ok, uzun ince ok, oku olan, nişan okunun temreni, ok yaydan huruç etmek, ok düzücülük, okçuluk, ok nişanı anlamlarını karşılayan en az ikişer kelime bulunmaktadır. Savaşta kullanılan bir başka alet olan süngü ile ilgili yer alan kelimeler; uzunluğu, demiri, temreni, başı, keskinliği hakkındadır. Bu gruba dâhil olan bir kelime de silahtır. Sözlükte silah anlamına gelen en az üç kelime bulunmaktadır ve silah takınma, silahlı ya da silahsız kimseler için de aynı anlama gelen farklı kullanımlar mevcuttur. Cenk etmek kelimesine bakılacak olursa sekiz yerde geçmekte, silahlı, silahsız, düşmanla, küffarla, yayan olarak cenk etmek şeklinde farklı anlamlar kazanarak dilde yer etmiştir. Vurmak kelimesi de pek çok kez geçmekte, süngüyle, elle, ayakla, kamçı ile vurma'nın bu bağlamda farklı kelimeler oluşturduğu görülmektedir. Bilhassa süngü ile vurmak ile ilgili en az dört kelime bulunmaktadır. Yine düşmanlık kapsamında; düşman olmak, düşmanlık etmek, birbirini düşman tutmak, düşman eylemek manalarını karşılayan birçok kelime bulunmaktadır. Bununla birlikte husumet etmek, hıyanet etmek, savaşmak gibi kelimeleri de ihtiva eden en az üç farklı kullanım mevcuttur. Savaş sonunda; galip olmak, zafer bulmak, sulh edişmek, vatan tutmak ifadeleri de çokça kullanılan kelimeler arasındadır. Ayrıca savaşta ganimet malından nesne almak, esir etmek, menetmek ve hapsedmek anlamlarına karşılık gelen en az ikişer kelime bulunduğu görülmektedir. *Ahterî-yi Kebîr*, genel olarak incelendiğinde sözlüğün büyük bir kısmını savaş ile ilgili kelimelerin oluşturduğu anlaşılmakta, dolayısıyla da savaşların Arapların toplumsal hayatında onları birçok yönden etkileyen önemli bir olgu olduğu ortaya çıkmaktadır. Savaşta kullanılan tüm aletlerin enine, boyuna, şekline, görünümüne, işlevine bakılarak değerlendirilmesi; savaşa, husumete, düşmanlığa, galip olmaya, esir etmeye, sulh etmeye vb. işaret eden fiil veya mastarların sayısı

da ele alındığında görülmektedir ki Arapça, bu bağlamda kelime hazinesi oldukça geniş bir dildir. Sözlükten çıkarılan savaşla ilgili söz varlığının çeşitliliği, müteradif kelimelerin çokluğu, bu kelimelerin kullanım alanlarının, kullanıldıkları bağlamların farklı olması dilin anlatım gücünü arttıran unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır ki Ahterî-yi Kebîr, bu kelimeleri ele alarak Arap dili ve kültürünü başarıyla yansıtan değerli bir kaynak olmuştur.

Sonuç

Bu çalışma, savaşın Cahiliye dönemi Arap toplumunun sosyokültürel yapısındaki konumunu ve bu savaş temsillerinin *Ahterî-yi Kebîr* adlı sözlükteki dilsel yansımalarını incelemek amacıyla yürütülmüştür. Elde edilen bulgular, savaşın yalnızca fiziki bir çatışma aracı değil, aynı zamanda toplumsal düzenin, bireyler arası ilişkilerin ve değer sistemlerinin inşasında belirleyici bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Kabile sistemine dayalı bir toplum yapısına sahip olan Araplar için savaş, toplumsal aidiyetin ve onurun korunmasına yönelik meşru bir araç olarak görülmüş; bu durum, asabiyet, intikam ve öç alma gibi güçlü duygularla birleşerek sürekli bir çatışma ortamını doğurmuştur.

Cahiliye döneminde sıkça yaşanan kabile savaşları, görünüşte maddi sebeplere dayansa da arka planında kültürel, psikolojik ve sosyolojik etkenlerin yer aldığı kompleks bir yapıya sahiptir. Bu savaşların uzun yıllar sürmesi, toplum hafızasında derin izler bırakmış; özellikle sözlü kültür aracılığıyla nesilden nesile aktarılan şiirler, meseller, atasözleri, ağıtlar ve hikâyeler yoluyla Arap edebiyatında belirgin tematik bir yer edinmiştir. Bu edebî ürünler, savaşın sadece tarihî bir olgu olarak değil, aynı zamanda dilin şekillenmesinde etkili bir unsur olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda, klasik sözlük geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan *Ahterî-yi Kebîr*, savaşla ilgili söz varlığının sistematik biçimde derlendiği dikkate değer bir kaynak olarak öne çıkmaktadır. Sözlükte savaş aletlerine dair çok sayıda terim yer almakta; özellikle *kılıç*, *ok*, *yay*, *süngü* gibi kelimelerin farklı bağlamlara göre kazandığı anlam varyasyonları dikkat çekmektedir. Bu kelimeler,

biçimsel, işlevsel ve sembolik özelliklerine göre çeşitlendirilmiş; eş ve yakın anlamlı karşılıklarıyla birlikte kullanılarak hem dilsel hem de kültürel zenginlik sunmuştur. Aynı şekilde, *savaşmak*, *cenk etmek*, *düşmanlık etmek*, *galip gelmek*, *sulh yapmak* gibi savaş eylemlerine dair fiiller ve mastarların çokluğu, savaşın Arap zihin dünyasındaki merkezi konumuna işaret etmektedir.

Eserin bu yönü, klasik dönem Arapça sözlüklerinin yalnızca birer dil referansı olmaktan öte, tarihî-sosyolojik birer belge niteliği de taşıdığını göstermektedir. *Ahterî-yi Kebîr*, Arap toplumunun savaşla kurduğu ilişkileri kelime düzeyinde anlamaya imkân tanıyan, bu yolla zihniyet tarihi ve kültürel yapı hakkında çıkarımlarda bulunmayı mümkün kılan bir başvuru kaynağıdır. Sözlükteki savaş temalı kelime zenginliği, Arapçanın semantik genişliği ve ifade esnekliğini ortaya koymakta; aynı zamanda savaş olgusunun dilde nasıl kavramsallaştırıldığını, hangi temalar etrafında yeniden üretildiğini gözler önüne sermektedir.

Sonuç olarak, savaşın Arap toplumundaki yeri ve bu olgunun dildeki yansımaları, sadece tarihî bir döneme değil, aynı zamanda Arap dil ve kültürünün evrim sürecine de ışık tutmaktadır. *Ahterî-yi Kebîr* bu açıdan, hem dilbilimsel hem de kültürel çözümlemelere imkân tanıyan, çok katmanlı bir inceleme nesnesi olarak değerlendirilmelidir.

Kaynaklar

Acar, Cafer. "Ana Hatlarıyla Cahiliye Toplumunda Savaş Sebepleri". *İlahiyat Araştırmaları Dergisi* 1(2014), 1-93.

Acar, Cafer. *Cahiliyede ve Risalet Döneminde Savaş Olgusu*. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2007.

Ahterî, Mustafa Muslihuddin el-Karahisarî. *Ahterî-yi Kebîr*. Haz. Ahmet Kırkkılıç - Yusuf Sancak. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2. Baskı, 2017.

Algül, Hüseyin. "Haram Aylar". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 16/105-106. İstanbul, TDV Yayınları, 1997.

Ali, Cevad. *El-Mufasssal fi Tarihi'l Arab Kable'l İslam*. Beyrut: Dâru'l-İlmi li'l-Melâyîn, 2001.

- Altuntaş, Halil. –Şahin, Muzaffer. *Kur'ân-ı Kerîm Meâli*. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011.
- Avcı, Casim. - Şentürk, Recep. “Kabile”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* 24/30-32. İstanbul, TDV Yayınları, 2001.
- Bölükbaşı, Mehmet. “Cahiliye Devrinde Araplarda Sosyal ve İktisadi Hayat”. *Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi* 7/13(2020), 89-97.
- Cüncü, Ali. *Fi Tarihi'l Edebi'l Cahili*. Kahire: Mektebetü Dâri't-Türâs, 1991.
- Çetin, Nihad Mazlum. “Arap”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 3/276-309. İstanbul, TDV Yayınları, 1991.
- Daş, Fuat. *Cahiliye Döneminde Arap Savaşları*. İstanbul: Hiper Yayınları, 2019.
- Fevzan, Salih b. Fevzan b. Abdullah. *Şerhu Mesaili'l Cahiliyye*. By. Haşimi Yayınevi, 2005.
- Güneş, Mustafa. “Mustafa Ahterî Efendi ve Ahterî-i Kebir Adlı Sözlüğü Üzerine”. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Kütahya Özel Sayısı (2014), 33-38.
- İbnü'l-Esîr, Mecdüddün Mübârek b. Ahmed el-Cezerî. *en-Nihâye fi garîbi'l-hadîs*. nşr. Tahir Ahmed ez-Zâvî. Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1399/1979.
- Kapar, Mehmet Ali. “Eyyâmü'l-Arab”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 12/14-16. İstanbul, TDV Yayınları, 1995.
- Kılıç, Hulusi. “Ahterî”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 2/184-185. İstanbul, TDV Yayınları, 1989.
- Kurnaz, Cemal. “Ahmet Talat Onay”. *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 33/352-353. İstanbul, TDV Yayınları, 2007.
- Mevdüdi, Ebu'l A'la. *Tefhimu'l Kur'ân- Kur'ân'ın Anlamı ve Tefsiri*, çev. Muhammed Han Kayani vd. (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 425.
- Öğmüş, Harun. *Cahiliye Döneminde Araplar*. İstanbul: İz Yayıncılık, 2013.
- Pekyürek, H. Emre. *Büyük Şöhret Meşalesi: Ahterî-yi Kebir*. Türk Dili, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2019.
- Sekkâl, Deyzîre. *el-Arab fi'l Asri'l Cahili*. Beyrut: y.y. 1995.
- Şahyar, Ayşe Esra. el-Câmi'u's-sahîh'in “Eyyâmü'l-Câhiliye” Babı Çerç-

vesinde Buhârî'ye Göre Câhiliye Kavramı". *Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 62(2022), 29-61.

Şanlı, İbrahim. *Cahiliye Dönemi Arap Edebiyatında Nesir*. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Temir, Hakan. *Arap Yarımadası'nda Kabile Hayatı*. İstanbul: Siyer Yayınları, 2020.

Zemaşerî, Ebü'l-Kâsım. *el-Keşşâf*, çev. Ömer Çelik. İstanbul: Bilnet Yayınları, 2020.